

SHAXS MEHNAT FAOLIYATIDAGI MUVAFFAQIYATINING PSIXOLOGIK MEZONLARI

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Kasbga yo‘naltirishda kasbiy o‘zini o‘zi anglashning muhim omili “tanlangan kasbning mavqei” hisoblanadi. Shunga bog‘liq ravishda elita kasblar nazariyasi ya’ni Donald Dj.Treymaning inson ijtimoiy mavqei ularning kasblar bilan belgilanadi yoki U.Loyd Uornerning shaxsning u yoki bu ijtimoiy tabaqaga mansubligi uning sohaviy bilimlar tizimiga bog‘liq degan qarashlar yuzaga keldi.

Oxirgi vaqtlarda psixologik bilimlar sohasida yangi integratsion yo‘nalish bo‘lmish akmeologiya ya’ni shaxsning kasbiy va shaxsiy hayotida muvaffaqiyatga erishishni tadqiq qiluvchi yo‘nalish haqida ko‘p fikr yuritilmoqda. Shu bilan birga, Ye.A.Klimovning ta’kidlashicha, kasbiy taraqqiyot pilla-poyalaridan yuqoriga chiqadi, joylashdi va erishadi singari, statik bosqich emas, balki bu “funktional reallik” ya’ni faoliyat jarayonida insonning faolligi oshadi, qo‘llab-quvvatlanadi va samaradorlikni oshirish uchun muntazam korreksiyalanib, optimallashtirib boriladi [1,25].

Kasbiy muvaffaqiyatni belgilab beruvchi mezonlar aniqlashtirib olinadi. Shu bilan bog‘liq ravishda A.A.Bodalevning fikricha, “ko‘pchilik odamlarning u yoki bu sohada mutaxassis bo‘lishidan qat’iy nazar tan olinishi yoki tan olinmasligi taraqqiyotning qaysi darajasiga erishganligiga bog‘liq. Akmeaga erishishning ma’lum bir ko‘rsatkichlari amaliyot bilan belgilanadi; inson ijtimoiy va texnik taraqqiyot bilan ishlashi mumkin...hayot va madaniyatdagi oraliq qadriyatlar....inson va jamiyat munosabatlarining o‘zaro aloqasi bilan belgilanadi”

[1,119].

Psixologik nuqtai nazardan inson o'zining ijtimoiy ahamiyatligini anglaydi, sezadi, his etadi (inson o'z mehnatining ahamiyatini anglaydi). "Insonning o'zini jamiyatga tegishli ekanini anglash" g'oyasi kemtiklik yengib o'tish negizida shakllanadi. Bir necha bor ta'kidlanganidek, elitalik betakror va serqirradir. Inson oliy hislari, qadriyatlari bilan bog'liq elitalik orasidagi aloqa A.Adlerning ta'kidlashicha, shaxsning ijtimoiy kemtiklik hissini rivojlanishiga olib keladi. A.Adlerning ijodini shartli ravishda 3 bosqichga ajratish mumkin:

Organik kemtiklik xulq-atvorga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi deb taxmin qilinadi (insonlardagi bir organik faoliyatning susayishi, boshqa bir organ faoliyatini kuchaytiradi va kompensatsiyalanadi).

Aslida kemtiklik hissida organik kemtiklikka kamroq e'tibor qaratilgan. Chunki sub'ektiv hislar alohida organ faoliyatiga bog'liq emas deb taxmin qilingan (hissiyot-bu emotsiyalar, sezgiar bilan bog'liq tizimdir). Asosiy e'tibor kemtiklik hissini bartaraf etishga qaratilgan, bu yerda hokimiyatga intilish asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi: "salbiy", "ijobiy" hislarni shakllanishi orqali bartaraf etiladi.

Shaxsiy taraqqiyotga asosiy e'tibor shaxsning vertikal va gorizontal munosabatlariga qaratilgan asosiy harakatlantiruvchi kuch ijtimoiy muhit tomonidan tan olinishi va shaxslararo munosabatlarda o'z o'rniga ega bo'lishdir. "Agar inson o'zining jamiyatdagi o'rnidan qoniqish hosil qilmasa, shaxslararo munosabatlarda o'z o'rniga ega bo'lmasa, noto'g'ri tasavvurlar zahirida unda hokimiyatga intilish borasida noaniq tushunchalar shakllanadi"-deb ta'kidlaydi A.Adlerning shogirdi Ye.Dreykurs-Fergyuson[1].

A.Adlerning analitik individual psixologiyasining bosh g'oyasi quyidagicha: inson mukammallikka intiladi, chunki unda o'zidan qoniqmaslik hissi va uni

tugatish istagi bo‘ladi. Shaxs atrofagi olam undan katta, kuchli ekanligini ko‘rgani bois, unda o‘zidan qoniqmaslik hissi paydo bo‘ladi. Ijtimoiy muhitning demokratik munosabatga asoslanmaganligi bu hisni yanada chuqurlashtirib yuborishi mumkin. O‘zidan qoniqmaslik hissi-to‘liqsizlik kompleksini tugatish uchun inson o‘z-o‘ziga, o‘zining kuchini ko‘rsatishga harakat qiladi. Bu jarayon konstruktiv (bunda boshqalarga yaxshilik qilish hisobiga insonning o‘ziga bo‘lgan hurmati oshadi) yoki destruktiv (bunda boshqalarni kamsitish evaziga insonning o‘ziga bo‘lgan hurmati oshadi) yo‘l bilan amalga oshishi mumkin. Kentiklik kompleksining paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun shaxs o‘zini xavfsiz his etishi kerak.

Alfred Adler ta‘limoti quyidagi muhim jihatlarni o‘zida mujassamlashtiradi: kentiklik va kompensatsiya, agressiya va ustunlik uchun kurash, hayotiy maqsadlar, hayot uslubi, appersepsiya sxemasi.

Mosak (1973) hayot tarzi haqidagi qarashlarini 4 guruhga ajratgan:

- men siymosi-mening kim ekanligim haqidagi ayni damdagi qarashlar;
- men ideal-hayotda o‘z o‘rnimni topish uchun qanday bo‘lishim kerakligini ko‘rsatuvchi mendir;
- olam timsoli-men o‘zligim uchun nima kerak, jamiyat mendan nimani talab etishini o‘zida mujassamlashtirgan qarashlar tizimi.
- axloqiy qarashlar-shaxsiy axloqiy tamoyil.

Adlarning fikricha, shaxs tashqi muhitning passiv ta’sir ob’ekti hisoblanib, hayotda o‘z o‘rnini topish uchun kurashishning o‘zi bilan tashqi muhitga faol ta’sir o‘tkaziladi. Uning ta’kidlashicha, insonlar-tashqi kuchlarga ega bo‘lgan yordamga muhtoj piyodadir: ularning har biri o‘z shaxsini rivojlantiradi. Adlarning ta’kidlashicha, shaxsning ijodiy kuchlarini namoyon qilishi hayotiy kuch, hayotiy uslub va appersepsiya sxemasini shakllantirish jarayoni orqali amalga oshadi.

Adlarning fikricha, insonning barcha xulq-atvori ijtimoiy xarakterga ega,

chunki u ijtimoiy muhitda rivojlanadi va funksiyalanadi. Adlarning fikricha, ijtimoiylik hissi deganda individum va ijtimoiy muhit orasidagi o‘zaro munosabatni keng ma’noda tushuniladi; buning ma’nosi “butun insoniyatning ideal jamiyatiga evolyusiya maqsadining yakuni sifatida qiziqish” dir[2]. Demak, Adler terapiyasida asosiy e’tibor boladagi ijtimoiy qiziqishlarni shakllantirishga qaratilgandir. Aynan ijtimoiy qiziqishlarni shakllantirish orqali har bir shaxsda “shaxsiy mantiq”ni tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Климов Е.А. “Как выбрать профессию” Москва, 1996.
- 2.Шадриков В.Д. «Проблема профессиональных способностей», 1992.